

O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR FAOLLIGINING RIVOJIDA DAVLAT VA YOSHLAR BOSHQARUV ORGANLARINING ROLINI O‘RGANISH

Olimova Shaxruza Olim qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi

O‘zbekiston Milliy universiteti 2-bosqich magistranti

[*olimovashaxruza7@gmail.com*](mailto:olimovashaxruza7@gmail.com)

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekistonda yoshlar faolligini rivojlantirishda davlat va yoshlar boshqaruv organlarining roli tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, mamlakatda yoshlarni qo‘llab-quvvatlash uchun qator dasturlar va huquqiy asoslar yaratilgan. Biroq, yoshlarning ijtimoiy va siyosiy jarayonlardagi ishtiroki yetarlicha emas. Tadqiqotda O‘zbekistonning yoshlar siyosati xalqaro tajriba bilan taqqoslanib, rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan. Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, yoshlar yetakchilik dasturlarini takomillashtirish va davlat-xususiy hamkorlikni mustahkamlash yoshlar faolligini oshirish uchun muhim omillar sifatida ko‘rsatib o‘tilgan.

Аннотация. В данной статье анализируется роль государства и органов молодежного управления в развитии молодежной активности в Узбекистане. Результаты исследования показывают, что в стране созданы различные программы и правовые основы для поддержки молодежи. Однако участие молодежи в социальных и политических процессах остается недостаточным. В исследовании проводится сравнительный анализ молодежной политики Узбекистана с международным опытом и предлагаются рекомендации по ее развитию. Важными факторами повышения активности молодежи являются цифровизация, совершенствование программ молодежного лидерства и укрепление государственно-частного партнерства.

Annotation. This article analyzes the role of the state and youth governance bodies in developing youth activity in Uzbekistan. The research results indicate that various programs and legal frameworks have been established to support young people. However, youth participation in social and political processes remains insufficient. The article compares Uzbekistan’s youth policy with international practices and provides recommendations for its improvement. Key factors for increasing youth engagement include the implementation of digital technologies, the development of leadership programs, and strengthening public-private partnerships.

Kalit soʻzlar: yoshlar, yoshlar faolligi, boshqaruv organlari, siyosat, innovatsiya, taʼlim, huquq, tadbirkorlik, islohot

Ключевые слова: молодёжь, активность молодёжи, органы управления, политика, инновация, образование, право, предпринимательство, реформа.

Keywords: youth, youth activity, governing bodies, politics, innovation, education, law, entrepreneurship, reform.

Oʻzbekistonda yoshlar aholining qariyb 60% ini tashkil etadi va jamiyatning eng faol, dinamik qismlaridan biri hisoblanadi. Yoshlar yangi gʻoyalar, innovatsiyalar va oʻzgarishlarning asosiy manbai boʻlib, ularning faolligi mamlakatning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy rivojlanishiga bevosita taʼsir koʻrsatadi¹. Shu sababli, Oʻzbekiston yoshlar siyosatini rivojlantirishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Ushbu maqolaning maqsadi Oʻzbekistonda yoshlar faolligining rivojlanishida davlat va yoshlar boshqaruv organlarining rolini tahlil qilish, mavjud dasturlar samaradorligini baholash va xalqaro tajriba asosida takomillashtirish yoʻllarini taklif etishdir. 1991-yildan bugungi kungacha yoshlar boshqaruv organlari tizimli ravishda shakllantirildi va ularning faoliyati dastlabki davrlardan davlat siyosatini amalga oshirishda muhim rol oʻynagan². Oʻzbekistonda yoshlar siyosatining huquqiy asoslari 1991-yildan boshlab shakllana boshladi. 1991-yil 14-sentyabrda qabul qilingan “Oʻzbekiston Respublikasining Davlat Mustaqilligi Toʻgʻrisida”gi Qonun yoshlar siyosatining asosi boʻldi³. Keyingi yillarda “Yoshlar Siyosati Toʻgʻrisida”gi Qonun (2016) va “Yoshlar Dasturi” (2021) kabi meʼyoriy hujjatlar qabul qilindi⁴.

Ushbu maqolada quyidagi metodologik yondashuvlar qoʻllanildi:

- Hujjatlar tahlili – Oʻzbekiston Respublikasining yoshlar siyosatiga oid qonun va dasturlari (1991–2023), shu jumladan, “Yoshlar siyosati toʻgʻrisida”gi qonun (2016) va “Yoshlar Dasturi” (2021)⁵ oʻrganildi;
- Taqqoslash usuli – Oʻzbekistonda yoshlar siyosati boshqa davlatlar (Yevropa Ittifoqi, Skandinaviya mamlakatlari) tajribasi bilan taqqoslandi;
- Statistik maʼlumotlar tahlili – Oʻzbekiston Yoshlar Ittifoqi va rasmiy davlat hisobotlaridan olingan maʼlumotlar asosida yoshlar faolligini oshirish boʻyicha amalga oshirilgan tadbirlarning natijalari oʻrganildi.

¹ Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik Oʻzbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz / Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bagʻishlangan Oliy Majlis palatalarining qoʻshma majlisidagi nutq. – T.: Oʻzbekiston, 2016. 56-bet.

² Qobilov N.M. Oʻzbekistonda yoshlarga oid davlat siyosati va uning huquqiy asoslari. — Ijtimoiy fanlar doktori dissertatsiyasi. — Toshkent, 2018. — 212-bet.

³ Karimov I.A. Oʻzbekiston: Ijtimoiy va iqtisodiy islohotlar va ularning yoshlar orasidagi taʼsiri. T.: Oʻzbekiston, 2006. 245-bet

⁴ Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq soʻzi. 2018- yil 25-dekabr

⁵ Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Yoshlar siyosati va ijtimoiy masalalar boʻyicha qaror” — Toshkent, 2022

- Intervyu va so‘rovnomalar – Yoshlar boshqaruv organlarida ishlovchi mutaxassislar va yoshlar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalari tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko‘rsatdi: huquqiy va institutsional asoslar

- O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng yoshlar siyosati tizimli ravishda shakllantirildi.

- 2016-yilda qabul qilingan “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi qonun yoshlarni qo‘llab-quvvatlash tizimini tartibga soldi.

- 2021-yilda “Yoshlar Dasturi” qabul qilinib, yoshlarning ta‘lim, kasbiy rivojlanish va tadbirkorlik sohalarida faolligini oshirishga yo‘naltirilgan.

Davlat tashabbuslari va dasturlari:

- “Yoshlar daftari” loyihasi yoshlarning ijtimoiy muammolarini hal qilishga yordam berdi.

- “Bir million dasturchi” loyihasi natijasida 500 000 dan ortiq yoshlar IT yo‘nalishida ta‘lim oldi.

- “Yoshlar – Kelajagimiz” dasturi yosh tadbirkorlarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlashga qaratildi.

- Yoshlar boshqaruv organlarining roli

- Yoshlar Parlamenti tashkil etilib, yoshlarning qonun chiqaruvchi organlarda vakilligini ta‘minladi.

- Mahalla yoshlar ittifoqlari yoshlarning mahalliy muammolarni hal qilish jarayonida ishtirok etishini kuchaytirdi.

- Yoshlar uchun xalqaro forumlar va almashinuv dasturlari tashkil qilindi.

Xalqaro tajriba va O‘zbekistondagi natijalar taqqoslanishi

- Shvetsiya yoshlar parlamentlari modeli O‘zbekistonda ham joriy etildi.

- Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida yoshlar loyihalari va yoshlar siyosiy ishtirokini oshirishga qaratilgan dasturlar tahlil qilindi⁶.

Jahon tajribasidan foydalangan holda, 1991-yilda O‘zbekiston Yoshlar Ittifoqi tuzilib, u 1996-yilda “Kamolot” jamg‘armasiga, 2001-yilda “Kamolot” Yoshlar Ijtimoiy harakatiga aylantirildi. 2017-yil qaytadan O‘zbekiston Yoshlar Ittifoqi tashkil etilib, 2020-yilda Yoshlar Ishlari Agentligi sifatida qayta tuzildi⁷. Bu tashkilotlarning vazifasi yoshlarning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hayotda faol ishtirok etishini ta‘minlashga qaratildi. Xususan, Skandinaviya mamlakatlari va Yevropa Ittifoqi tajribasidan foydalanildi. Masalan, Shvetsiyaning yoshlar parlamentlari modeli O‘zbekistonda ham joriy etildi. Shvetsiya yoshlar parlamentlari

⁶ Eriksson L. Youth Parliaments in Scandinavia: A Model for Active Participation. Journal of “Youth Studies”. Volume 15(3), 2020. – P. 45-60.

⁷ O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi arxivi, fond: 20-02-005, № 12-3-2. Yoshlar tashkilotlari va xalqaro aloqalar bo‘yicha materiallar (2017-2023)

haqida tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu model yoshlarning siyosiy faolligini oshirishda samarali bo'lgan⁸.

Bu sohada Davlat yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun turli qonunlar, strategiyalar va dasturlarni ishlab chiqqan. Masalan:

- yoshlarni ta'lim, kasb-hunar, sport, madaniyat va innovatsiyalar sohasida rag'batlantirish;
- yoshlar uchun maxsus grantlar, stipendiyalar, loyihalar tashkil etish;
- yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularga kasbiy tayyorgarlik berish va ularni tadbirkorlikka jalb qilish bo'yicha dasturlar.

Yoshlar boshqaruv organlari (masalan, yoshlar ishlari agentligi, yoshlar parlamentlari, yoshlar kengashlari) ham bu borada yoshlarning manfaatlarini himoya qilish, ularning g'oyalarini amalga oshirish va ularni jamiyat hayotida faol ishtirok etishga undashda muhim rol o'ynaydi⁹.

- ushbu organlar yoshlar orasida yetakchilik qobiliyatini rivojlantirish, ularni qaror qabul qilish jarayonlariga jalb qilish va ularning ijtimoiy faolligini oshirishga yordam beradi.
- yoshlar boshqaruv organlari mahalliy va xalqaro hamkorlikda faol ishtirok etadi, bu esa yoshlarning bilim va tajribasini oshirish imkoniyatini beradi.

Shuni ta'kidlash lozimki, dastlabki davrlarda yoshlarning davlat va jamiyat miqyosida faolligini oshirish borasida davlat va yoshlar boshqaruv organlari oldida bir qancha to'siqlar va hal qilinishi zarur bo'lgan masalalar mavjud edi, jumladan:

- yoshlarning siyosiy va ijtimoiy hayotda qatnashishdagi cheklovlar (masalan, qaror qabul qilish jarayonlarida yoshlarning kam ishtiroki).
- yoshlar orasida turli sohalarga oid ma'lumot yetishmovchiligi va ularning o'z huquqlari va imkoniyatlaridan xabardor emasligi.
- yoshlar boshqaruv organlarining samaradorligini oshirishdagi muammolar (masalan, moliyaviy resurslar yetishmovchiligi yoki tashkiliy zaifliklar)¹⁰.

O'zbekiston miqiyosida joriy islohotlardan tashqari, yaqin kelajak uchun ham yoshlar qatlami faolligini oshirishga qaratilgan istiqbolli yo'nalishlar ishlab chiqilgan bo'lib¹¹, ular

- texnologiyalar va raqamlashtirish yoshlar faolligini oshirishning samarali uslublarini kafolatlaydi, masalan: ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlarni jalb qilish, onlayn loyihalar va tadbirlar tashkil etish;

⁸ **Azizov A.X.** Yoshlar tashkilotlari va ularning xalqaro aloqalari: Tashkilotlarni boshqarish masalalari. — Toshkent, 2019. — 111-bet

⁹ **Ergashev A.T.** Yoshlar siyosatining asosiy tamoyillari. — Toshkent: O'zbekiston respublikasi hukumat nashriyoti, 2014. — 23-bet

¹⁰ **Jabborov D.X.** O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda tashkilotlarning roli. — Toshkent, 2018. — 168-bet

¹¹ **Jabborov A.I.** Yoshlar ijtimoiy faolligini oshirish: amaliy tadbirlar va usullar. — Samarqand, 2014. — 192-bet

- yoshlarni rag'batlantirishda yangi usullar (masalan, startaplar, ijodiy loyihalar, innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash);
- yoshlar faolligini oshirishda davlat va nodavlat tashkilotlarining hamkorligi;
- mamlakatda yoshlar faolligini oshirish bo'yicha amalga oshirilgan muvaffaqiyatli loyihalar. Masalan: yoshlar forumlari, innovatsion tanlovlar, ta'lim va kasbiy tayyorgarlik dasturlari;
- yoshlar boshqaruv organlari tomonidan tashkil etiladigan tadbirlar va ularning natijalari;
- yoshlarning o'ziga xos tashabbuslari va ularning jamiyatga qo'shadigan hissasi.

Umuman olganda, yoshlar sohasida davlat va turli tashkilotlar tomonidan mustaqillikdan keying yillar davomida tegishli ravishda ko'plab islohotlar amalga oshirildi va ular quyidagicha:

- Yoshlar Parlamenti tashkil etildi, bu yoshlarning qonun chiqaruvchi organlarda vakilligini ta'minladi. Yoshlar Parlamenti yillik sessiyalarda muhim qarorlar qabul qiladi va yoshlar muammolarini davlat darajasida ko'taradi¹².
- Mahalla yoshlar ittifoqlari orqali yoshlarning mahalla darajasida faolligi oshirildi. Mahalla yoshlar ittifoqlari yoshlarning mahalliy muammolarini hal qilishda muhim rol o'ynaydi.
- Davlat siyosati va qo'llab-quvvatlash dasturlarida "Yoshlar daftari" loyihasi orqali ijtimoiy muammolarini hal qilishga yordam berilmoqda. Yoshlar ishlari agentligi, "Yoshlar parlamenti" va boshqa tashkilotlar orqali yoshlarning huquq va manfaatleri himoya qilinmoqda. "Tashabbusli budjet" kabi loyihalar yoshlarni mahalliy boshqaruvda ishtirok etishga undamoqda. Shu bilan bir qatorda, yoshlar loyihalari moliyalashtirildi, jumladan, "Bir Million Dasturchilar" va "Yoshlar – Kelajagimiz" kabi dasturlar shunga misol bo'ladi. Bu loyihalar orqali yoshlar zamonaviy kasblar bilan tanishtirildi va ularning tadbirkorlik qobiliyatlari oshirildi¹³.
- Ta'lim va innovatsiyalarni rivojlantirish sohasida Prezident maktablari, "IT Park" kabi loyihalar yoshlarning zamonaviy bilim va texnologiyalarga bo'lgan qiziqishini oshirmoqda. Xorijiy universitetlarning filiallari va onlayn ta'lim imkoniyatlari kengaymoqda.
- Startap va tadbirkorlikni rag'batlantirish doirasida yosh tadbirkorlarga ajratilayotgan imtiyozli kreditlar va grantlar biznes boshlash uchun katta imkoniyat yaratmoqda.
- Axborot texnologiyalarining keng tarqalishi natijasida internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirishda muhim rol o'ynamoqda.

¹² Salimov M.T. Yoshlar bilan ishlashda innovatsion yondashuvlar. — Toshkent, 2017. — 18-bet

¹³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 22-martdagi PQ-7917-sonli "Yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishga doir yangi chora-tadbirlar" qarori.

Raqamli xizmatlar, onlayn ta'lim va masofaviy ish imkoniyatlari yoshlar hayotida katta o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda¹⁴;

- Sport va madaniyat sohasidagi imkoniyatlarning kengayishi yoshlar uchun bepul sport to'garaklari va san'at markazlari tashkil etishga imkoniyat yaratmoqda. O'zbekistonning xalqaro sport musobaqalaridagi yutuqlari yoshlar orasida sportga bo'lgan qiziqishni kuchaytirdi.

- Ijtimoiy masalalarga e'tiborning oshishi esa ekologiya, gender tengligi, yoshlar huquqlari kabi masalalarda yoshlarning faolligi oshirmoqda. Shuningdek, volontyorlik va jamoat ishlari orqali yoshlar jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shmoqda¹⁵.

Bu omillar yoshlarning nafaqat ta'lim va ish bilan bandligi, balki jamiyat hayotidagi faolligini ham oshirmoqda. Natijada, yoshlarning siyosiy va ijtimoiy faolligi sezilarli darajada oshdi. Masalan, 2021-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, yoshlarning 60% dan ortig'i ijtimoiy loyihalarda faol ishtirok etgan¹⁶.

O'zbekistonda yoshlar sohasida dolzarb masalalardan yana biri yoshlar bilan ishlashda yangi yondashuv va dasturlarni amalga tadbiiq etish hisoblanadi. Ushbu masala quyidagi yo'nalishlarda rivojlanmoqda:

Raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar asosidagi yondoshuv orqali yoshlar faolligini oshirish:

- "IT Park" va "Bir Million O'zbek Dasturchilari" loyihasi – yoshlarni IT sohasida o'qitish va zamonaviy kasblarga yo'naltirishga xizmat qiladi;
- Onlayn ta'lim platformalari – masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi (Coursera, Udemy, IT Park Academy).

Yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash dasturi:

- "Yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash dasturi" – yosh tadbirkorlarga imtiyozli kreditlar, grantlar ajratish;
- "Mening birinchi biznesim" loyihasi – startaplarni rivojlantirish va biznes boshlash uchun treninglar o'tkazish.

Ijtimoiy loyihalar va volontyorlik dasturlari:

- "Yoshlar daftari" – ishsiz, ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lmagan va ijtimoiy muammolarga duch kelgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash;
- "Yoshlar – kelajak bunyodkori" harakati – yoshlarni ijtimoiy hayotga jalb qilish, ekologiya, madaniyat va sport sohalarida faoliyat olib borish¹⁷.

Ta'lim va ilmiy faoliyatni rivojlantirish dasturi:

¹⁴ Xusanov F.X. Yoshlar siyosati va zamonaviy muammolar. — Ijtimoiy fanlar doktori dissertatsiyasi. — Samarqand, 2020. — 76-bet.

¹⁵ Jumaniyozov D.M. O'zbekiston yoshlarining ijtimoiy-siyosiy faolligi va yoshlar tashkilotlarining roli. — Ijtimoiy fanlar doktori dissertatsiyasi. — Toshkent, 2014. 45-bet.

¹⁶ Mansurov Sh.A. Yoshlarni intellektual rivojlantirishda davlat siyosati. — Toshkent, 2022. 123-bet

¹⁷ O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining "Yoshlar siyosatining yangi davri" bo'yicha qarori — Toshkent, 2024

- “Prezident maktablari” va “Iqtidorli yoshlar uchun maxsus grantlar” – yoshlarning ilmiy va akademik salohiyatini oshirish;
- “Yosh olimlar akademiyasi” – ilm-fan bilan shug‘ullanayotgan yoshlarni qo‘llab-quvvatlash.

Sport va sog‘lom turmush tarzini rag‘batlantirish:

- “Besh tashabbus” doirasida sport inshootlari qurish va yoshlarni sport bilan shug‘ullanishga undash;
- “Yoshlar turizmi” dasturi – mahalliy va xalqaro sayohatlar orqali yoshlarning dunyoqarashini kengaytirish.

Madaniyat va kreativ industriyalar:

- “Yosh ijodkorlar maktabi” – san’at va adabiyot bilan shug‘ullanayotgan yoshlarni qo‘llab-quvvatlash;
- “Yoshlar festivallari” – turli sohalarda iste’dodlarni aniqlash va rag‘batlantirish.

Bu yangi dastur va yondashuvlar yoshlarning jamiyatdagi faolligini oshirish va ularning kelajagini shakllantirishga yordam bermoqda. Ular yoshlarning innovatsion fikrlashini rag‘batlantirdi va ularning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirdi. Xususan, “Bir Million Dasturchilar” loyihasi natijasida 500 000 dan ortiq yosh dasturchilar tayyorlandi¹⁸.

Bu sohada qo‘lga kiritilgan yutuqlardan yana biri O‘zbekiston yoshlar tashkilotlari xalqaro miqyosda ham faol ishtirok etmoqda. Xususan:

- BMT Yoshlar Tashkiloti bilan hamkorlikda bir qator loyihalar amalga oshirildi. Masalan, “Yoshlar va Barqaror Rivojlanish” loyihasi doirasida yoshlar atrof-muhit muammolarini hal qilishga qaratilgan tadbirlar o‘tkazildi¹⁹.
- Xalqaro yoshlar forumlari va almashinuv dasturlari tashkil etildi. O‘zbekiston yoshlari Yevropa, Osiyo va Amerika mamlakatlarida o‘tkaziladigan forumlarda qatnashishdi²⁰.
- Yevropa Ittifoqi va OSCE kabi tashkilotlar bilan hamkorlik kuchaytirildi. Bu hamkorliklar orqali yoshlar xalqaro tajribalardan bahramand bo‘lishdi. Bu aloqalar O‘zbekiston yoshlarining global muammolarni hal qilishdagi rolini oshirdi va ularning xalqaro miqyosdagi obro‘cini mustahkamladi. Masalan, 2017-yilda

¹⁸ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yoshlar siyosati va ijtimoiy masalalar bo‘yicha qaror" — Toshkent, 2022

¹⁹ Mirkamilov M.F. Yoshlar siyosati va boshqaruv tizimi. — Sotsiologiya fanlari doktori dissertatsiyasi. — Samarqand, 2012. — 19-bet.

²⁰ Rizayev O.T. Yoshlar tashkilotlarining boshqaruv strukturasi takomillashirish yo‘llari. — Ijtimoiy fanlar nomzodi dissertatsiyasi. — Toshkent, 2016. — 65-bet.

O‘zbekiston yoshlari BMTning “Yoshlar va Barqaror Rivojlanish” forumida faol ishtirok etdi²¹.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekistonda yoshlar faolligini oshirish bo‘yicha muhim huquqiy va institutsional chora-tadbirlar amalga oshirilgan. Biroq, quyidagi muammolar saqlanib qolmoqda:

- Yoshlarning siyosiy va ijtimoiy jarayonlardagi ishtiroki hanuz yetarli darajada emas;
- Yoshlar boshqaruv organlarining samaradorligi ba‘zan quyi bo‘g‘inlardagi kadrlarning soha qamrab olgan mayda masalalarga e‘tiborining kamligi sababli pasaymoqda;
- Ba‘zi yoshlar o‘z huquqlari va imkoniyatlaridan yetarlicha xabardor emaslar.

Shu bilan birga, xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, yoshlarning siyosiy faolligini oshirish uchun quyidagi yondashuvlar samarali bo‘lishi mumkin:

- Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish – Yoshlar siyosatida onlayn platformalar va raqamli ishtirok imkoniyatlarini kengaytirish;
- Yoshlar yetakchilik dasturlarini rivojlantirish – Yoshlarni boshqaruv jarayonlariga jalb etish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish;
- Davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish – Yoshlar startaplari va tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, 1991-2023-yillar davomida O‘zbekistonda yoshlar boshqaruv organlari davlat siyosatini amalga oshirishda muhim rol o‘ynadi. Yoshlar siyosatining huquqiy asoslari mustahkamlandi, yoshlar faoligi oshirildi, zamonaviy yondashuvlar joriy etildi va xalqaro aloqalar kengaytirildi. Kelajakda yoshlar boshqaruv organlarining roli yanada kuchayishi kutilmoqda. Yoshlar boshqaruv organlari mamlakatning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy rivojlanishida muhim omil bo‘lib qoladi. O‘zbekistonda yoshlar siyosati doirasida muhim islohotlar amalga oshirilgan bo‘lsa-da, yoshlarning ijtimoiy va siyosiy jarayonlardagi ishtirokini yanada oshirish zarur. Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish, xalqaro tajribadan foydalanish va davlat-xususiy hamkorlikni kuchaytirish yoshlar faolligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kelajakda yoshlar boshqaruv organlarining samaradorligini oshirish va ularning jamiyatdagi ishtirokini mustahkamlash bo‘yicha qo‘shimcha tadqiqotlar olib borish tavsiya etiladi.

²¹ **Zaxidov B.A.** Yoshlar siyosatining rivojlanish tendensiyalari: O‘zbekistondagi tajriba. — Huquq fanlari doktori dissertatsiyasi. — Toshkent, 2017. — 210-bet.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Yoshlar Siyosati Tog'risida"gi Qonun, 2016-yil.
2. **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 22-martdagi PQ-7917-sonli "Yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishga doir yangi chora-tadbirlar" qarori.**
3. **O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining "Yoshlar siyosatining yangi davri" bo'yicha qarori** — Toshkent, 2024
4. **O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yoshlar siyosati va ijtimoiy masalalar bo'yicha qaror"** — Toshkent, 2022
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2022). "Bir Million Dasturchilar" loyihasi hisobotlari.
6. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz / O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq. – T.: O'zbekiston, 2016. 56-b.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so'zi. 2018- yil 25-dekabr.
8. O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi arxivi, fond: 20-02-005, № 12-3-2. Yoshlar tashkilotlari va xalqaro aloqalar bo'yicha materiallar (2017-2023).
9. **Karimov I.A.** *O'zbekiston: Ijtimoiy va iqtisodiy islohotlar va ularning yoshlar orasidagi ta'siri.* T.: O'zbekiston, 2006. 245-bet.
10. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi hisobotlari, 2021-2023-yillar.
11. BMT Yoshlar Tashkiloti ma'lumotlari, 2023-yil.
12. "Yoshlar – Kelajagimiz" dasturi ma'lumotnomasi, 2021-yil.
13. Xalqaro yoshlar forumlari materiallari, 2023-yil.
14. Eriksson, L. Youth Parliaments in Scandinavia: A Model for Active Participation. Journal of "Youth Studies". Volume 15(3), 2020. – P. 45-60.
15. **Qobilov N.M.** O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosati va uning huquqiy asoslari. — Ijtimoiy fanlar doktori dissertatsiyasi. — Toshkent, 2018. — 212 bet.
16. **Azizov A.X.** Yoshlar tashkilotlari va ularning xalqaro aloqalari: Tashkilotlarni boshqarish masalalari. — Toshkent, 2019. — 240 bet.
17. **Ergashev A.T.** Yoshlar siyosatining asosiy tamoyillari. — Toshkent: O'zbekiston respublikasi hukumat nashriyoti, 2014. — 230 bet.
18. **Jaborov D.X.** O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda tashkilotlarning roli. — Toshkent, 2018. — 168 bet.
19. **Jaborov A.I.** Yoshlar ijtimoiy faolligini oshirish: amaliy tadbirlar va usullar. — Samarqand, 2014. — 192 bet.

20. **Salimov M.T.** Yoshlar bilan ishlashda innovatsion yondashuvlar. — Toshkent, 2017. — 184 bet.
21. **Xusanov F.X.** Yoshlar siyosati va zamonaviy muammolar. — Ijtimoiy fanlar doktori dissertatsiyasi. — Samarqand, 2020.
22. **Jumaniyozov D.M.** O‘zbekiston yoshlarining ijtimoiy-siyosiy faolligi va yoshlar tashkilotlarining roli. — Ijtimoiy fanlar doktori dissertatsiyasi. — Toshkent, 2014.
23. **Mansurov Sh.A.** Yoshlarni intellektual rivojlantirishda davlat siyosati. — Toshkent, 2022. 123 bet.